

Misión de Exploración hacia la Ciencia Abierta

Reporte con información sobre los participantes del grupo de estudio pre NASA TOPS y los comentarios que recibimos de ellos.

Tabla de contenidos

¿Quién se registró?	1
Comunidad	2
Requerimientos de accesibilidad	4
¿Cómo se enteraron los participantes de la actividad?	5
¿Por qué los participantes están interesados en esta actividad?	6
¿Cómo fue la participación en zoom?	7
¡Nos certificamos!	8
Devolución de los participantes	8
Net Promoter Score	8
Cosas para mantener	9
Cosas para mejorar	10
¡Se unieron a Slack!	12

¿Quién se registró?

Un total de 94 participantes de 18 diferentes países se registraron para las sesiones.

Comunidad

De los 94 participantes que mostraron interés en el evento, 25 reportaron participar como representantes de una comunidad.

Comunidades	N	%
@openlabec, openlab.ec	1	1.1
Abrmios.info	1	1.1
Epidemiología Perú, https://www.facebook.com/profile.php?id=100063770093129	1	1.1
Fundación Charles Darwin https://www.darwinfoundation.org/es/	1	1.1
ILDA	1	1.1
MetaDocencia	8	8.5

Comunidades	N	%
Nibö, niboe.info	1	1.1
Proyecto CoAct	1	1.1
Python Norte SciPy LA Escuela Bayesiana UNSa	1	1.1
R-Ladies Guayaquil - @RLadiesGye	1	1.1
Revista Propulsión https://ojs.revpropulsion.cl/index.php/revpropulsion/index	1	1.1
SciELO México - https://www.facebook.com/SciELOMexicoOficial/	1	1.1
Secretaría de Investigación - Facultad de Ciencias Sociales - UNCórdoba https://sociales.unc.edu.ar/	1	1.1
Sistema de Bibliotecas, Universidad de Guadalajara (https://bibliotecas.udg.mx/)	1	1.1
UNLP	1	1.1
Universidad de costa rica	1	1.1
eScire - www.escire.lat	1	1.1
www.bibliotecarural.com	1	1.1

Requerimientos de accesibilidad

Todas las solicitudes de accesibilidad estaban relacionadas con la accesibilidad lingüística. De las 94 personas quienes registraron su interés en el evento, un total de 14 (14.9%) participantes solicitaron interpretación, subtítulos, y/o traducción al español en el caso de los materiales o charlas en inglés.

accesibilidad	N	%
Compartir grabaciones	1	1.1
Interpretación, traducción o subtítulos en español	14	14.9
Sin requerimientos	79	84.0

¿Cómo se enteraron los participantes de la actividad?

El 50.5% (n = 54) de los participantes conocieron la actividad de las siguientes formas

- Por correo electrónico
- Me invitó una persona conocida

¿Por qué los participantes están interesados en esta actividad?

De los 66 participantes que respondieron a la pregunta sobre su motivación para unirse, el 73.9% (n = 51) manifestó estar interesado en la actividad por los siguientes motivos:

- Ampliar el conocimiento acerca de Ciencia Abierta
- Adquirir herramientas para mi práctica
- Trabajo en Ciencia Abierta y/o se vincula con mi investigación

¿Cómo fue la participación en zoom?

De los 94 participantes quienes se registraron, 83 (88.3%) asistieron a las reuniones.

Evento	N	%
06-03-2024	21	22.3
07-02-2024	25	26.6
13-03-2024	28	29.8
14-02-2024	16	17.0
20-03-2024	33	35.1
21-02-2024	18	19.1

Evento	N	%
24-01-2024	29	30.9
27-03-2024	19	20.2
31-01-2024	26	27.7

La asistencia media por evento fue de 23.9 participantes (DE = 5.7).

Evento	Asistentes	Permanecieron hasta el final	%
06-03-2024	21	18	85.7
07-02-2024	25	20	80.0
13-03-2024	28	22	78.6
14-02-2024	16	15	93.8
20-03-2024	33	27	81.8
21-02-2024	18	15	83.3
24-01-2024	29	24	82.8
27-03-2024	19	16	84.2
31-01-2024	26	20	76.9

Una media de 83% de los asistentes permanecieron hasta el final de las sesiones. El tiempo medio de asistencia fue de 67.1 minutos, con una desviación estándar de 24.3.

¡Nos certificamos!

De los 83 participantes que asistieron a las reuniones de zoom, 21 (25.3%)

alcanzaron su certificación de NASA TOPS.

Devolución de los participantes

Net Promoter Score

Como medida de satisfacción de los participantes, informamos el Net Promoter Score (NPS). Después de cada sesión, pedimos a los participantes que calificaran en una escala del 1 al 10 la probabilidad de que (1) recomendaran la actividad a otra persona. Recogimos un total de 72 respuestas, con un promedio de 6 respuestas por sesión.

Clasificamos a los participantes en promotores (puntuaciones 9-10), que están muy satisfechos y muy propensos a recomendar la actividad a otros; pasivos o neutrales (puntuaciones 7-8), que están algo satisfechos pero pueden no ser tan entusiastas en sus recomendaciones; y detractores (puntuaciones de 0 a 6), que están insatisfechos y pueden disuadir activamente a otros de participar.

Para calcular el NPS restamos el porcentaje de detractores del porcentaje de promotores. La puntuación puede oscilar entre -100 (si todos los encuestados son detractores) y +100 (si todos los encuestados son promotores).

Al hacerlo, obtuvimos un NPS de 79.2%. Un NPS superior al 20% se considera favorable y superior al 50% excelente.

Cosas para mantener

Después de cada reunión, pedimos a los participantes que compartieran algo que les gustó del encuentro y que les gustaría conservar. Agrupamos las respuestas en las siguientes categorías:

- Múltiples perspectivas y discusión incluye comentarios sobre la interdisciplinariedad, el espacio para compartir experiencias y perspectivas, y lo enriquecedores que pueden ser los diferentes puntos de vista.

- Formato y presentación incluye comentarios sobre el formato participativo, cómo se llevaron a cabo las sesiones y los materiales que se compartieron, como diapositivas y documentos compartidos.
- Comunidad incluye comentarios que mencionan explícitamente la palabra “comunidad”, pero también aquellos que resaltan la importancia de una experiencia compartida.
- Contenido incluye comentarios que se refieren específicamente a la información que se compartió durante la reunión.
- Contexto latinoamericano e Idioma español incluyen comentarios que mencionan explícitamente estos temas.

La respuesta de un participante puede pertenecer a más de una categoría cuando incluye varios temas.

De las 72 respuestas que obtuvimos, 61.1% (44 participantes) destacó aspectos relacionados con Múltiples perspectivas y discusión; 25% (18 participantes) concentrarse en Formato y presentación; y 12.5% (9 participantes) enfatizaron el Contexto latinoamericano aspecto de la actividad. Estas fueron las categorías más frecuentes.

En general, concluimos que los asistentes apreciaron las diversas perspectivas y las interesantes discusiones, lo cual fue posible gracias al formato dinámico que utilizamos. Espacios de intercambio como este fomentan un sentido de comunidad, especialmente cuando contextualizamos el contenido a la región e idioma de los participantes, todo contribuyendo a una experiencia rica y valiosa.

Cosas para mejorar

Después de cada reunión, pedimos a los participantes que compartieran sugerencias que tuvieran para mejorar los encuentros. Agrupamos las respuestas en las siguientes categorías:

- Reuniones más largas incluye sugerencias para ampliar la duración de las reuniones.
- Organizar interacciones incluye comentarios sobre cómo participaron los asistentes y cómo esto puede distraer en algunos casos.
- Traducir el contenido que está en inglés incluye comentarios respecto al idioma del contenido como barrera.
- Ampliar la discusión se refiere a la sugerencia de poner a disposición otros canales de comunicación para discutir estos temas de forma asincrónica, mediante el uso del documento para compartir, y también a la sugerencia de participar en salas de trabajo.
- Limitar hipertextualidad se refiere a la cantidad de enlaces y referencias externas en el material.
- Presentar un mapa del tema, Relacionar materiales de lectura con América Latina, Crear un repositorio que centralice los primeros pasos, Superposición de materiales, Puntualidad y Ampliar la aplicabilidad en todos los campos donde se mencione explícitamente.

La respuesta de un participante puede pertenecer a más de una categoría cuando incluye varios temas.

De las 72 respuestas que obtuvimos, 13.9% (10 participantes) sugirieron Reuniones mas largas; 6.9% (5 participantes) pidió mejorar Organizar las interacciones; y 5.6% (4 participantes) enfatizó la necesidad de Ampliar la discusión y Traducir el contenido que está en inglés. Estas fueron las categorías más frecuentes.

En conjunto, llegamos a la conclusión de que las sugerencias de mejora se centran principalmente en mejorar los elementos interactivos ampliando la duración de las reuniones, ampliando los debates a plataformas adicionales, proporcionando traducciones del contenido en inglés, profundizando en la relevancia de varias disciplinas e integrando materiales de lectura relevantes para el Contexto latinoamericano.

¡Se unieron a Slack!

Actualmente, el #nasa-tops canal tiene 58 integrantes, 61.7% de el total de participantes que se inscribieron en Misión de Exploración (94), de los cuales 31 (33%) participaron activamente en el canal.